

Lezen we gedrukte, digitale of luisterboeken – of lezen we ze allemaal?

Alweer ruim tien jaar is het in Nederland mogelijk om e-books te lenen. In januari 2014 opende toenmalig minister van OCW Jet Bussemaker de landelijke online Bibliotheek in de hal van station Den Haag Centraal. De plaats van handeling deed wat vreemd aan maar was goed gekozen. Voortaan kon je overal waar je wifi of (toen nog) 3G-verbinding had, boeken lenen. Bijvoorbeeld als je op het punt stond in de trein te stappen.

TEKST: FRANK HUYSMANS (BIJZONDER HOOGLERAAR INFORMATION SOCIETY AAN DE UVA EN ZELFSTANDIG ONDERZOEKER EN ADVISEUR BIJ WAREKENNIS) EN BJORN SCHRIJEN (ADVISEUR ONDERZOEK EN KENNISDELING BIJ DE KB)

Bij het uitlenen van e-books werd in eerste instantie (en wordt in veel andere landen nog steeds) het fysieke uitlenen nagebootst. Op een uitgeleend e-book moest je wachten tot het weer was 'ingeleverd'. Dit *one copy one user*-model kwam tegemoet aan

het begrijpelijke bezwaar van uitgever en auteurs dat ongebreidelde uitlening funest zou kunnen zijn voor de verkoop en dus hun inkomsten. Het was alleen wel lastig uit te leggen aan leners dat 'het e-book al is uitgeleend'. Digitalisering kon het

Welke digitale uitleensystemen gebruiken bibliotheken?

One copy, multiple users

Een e-book kan door meerdere bibliotheekleden tegelijk worden gelezen. Dit model wordt door openbare bibliotheken in Nederland gebruikt.

One copy, one user

Een e-book kan slechts door één bibliotheeklid tegelijk worden gelezen. Dit model wordt door openbare bibliotheken in veel andere landen gebruikt.

probleem van het 'uitgeleend' zijn nou juist verhelpen. En was het wel echt zo dat uitlening kannibaliseerde op de verkoop van (digitale) boeken? Want niet iedere lener van een boek zou het anders hebben gekocht. Met goede kopieerbeveiliging, een embargoperiode direct na verschijnen van een titel waarin het nog niet in de digitale uitleen terechtkwam, en een billijke vergoeding per uitlening zou een *one-copy-multiple-users*-model wel eens een extra inkomstenstroom kunnen opleveren voor de rechthebbenden.

Aldus geschiedde in de online Bibliotheek. De spannende vraag voor met name de bibliotheken was daarbij wel hoe hoog de vlucht zou zijn die het digitale lenen ging nemen. Hoeveel gedrukte boeken zouden er op termijn nog worden geleend? En wat zou dat betekenen voor de aanloop naar de fysieke vestigingen?

Tien jaar later

Nu, tien jaar later, weten we dat het met de digitale boeken niet is gegaan als met muziek en films. Terwijl de markt voor audio en audiovisuele informatie grotendeels 'online is gegaan', hebben boekenlezers nog altijd een sterke voorkeur voor de fysieke variant. Het duidelijkst kwam dit naar voren tijdens de corona-lockdowns in 2020 en 2021 waarin boekhandels en bibliotheken gesloten moesten blijven. Hoewel bijna vier miljoen bibliotheekleden zonder extra kosten e-books hadden kunnen lenen, werd maar beperkt van deze mogelijkheid gebruikge maakt. Het aantal uitgeleende e-books en luisterboeken steeg weliswaar fors, maar dit was onvoldoende om de scherpe daling in het aantal fysieke uitleningen te compenseren. De gesloten deuren van de boekhandels konden boekenkopers evenmin verleiden tot het overstappen op e-books. Ze kochten hun papieren boeken voornamelijk bij de online (!) winkels. Tot opluchting van de 'boekhandels-van-baksteen' keerde het grootste deel van hun klanten na de lockdowns wel weer terug.

Is het digitale boek dus een overbodige of zelfs mislukte innovatie? Nee, zeker niet. Met gegevens van Stichting Marktonderzoek Boekenvak kunnen we laten zien dat veel boekenlezers het lezen van papier en van scherm combineren. Dat was bij de start van de online Bibliotheek in 2014 echter al zo. Sindsdien zijn de verhoudingen niet ingrijpend gewijzigd. Het aandeel van de volwassen bevolking dat alleen gedrukte boeken leest is licht gedaald tot zo'n veertig procent. Een even grote groep combineert beide leesvormen. De groep die uitsluitend e-books leest, is qua omvang bescheiden en lijkt pas sinds 2023 in de lift te zitten.

En het luisterboek? Ook dat zit al een tijd in de online Bibliotheek. Bij een gevonden titel kun je (indien beschikbaar) kiezen of je het e-book of de luisterversie wilt lenen. Over heel 2023 zijn 5,5 miljoen e-books en 2,3 miljoen luisterboeken geleend, tegenover 53,6 miljoen gedrukte boeken uit de openbare bibliotheekvestigingen.

SMB-onderzoek

Sinds dit jaar weten we uit het SMB-onderzoek in welke mate

en hoe deze drie vormen worden gecombineerd (niet alleen de geleende, maar alle boeken). Daarbij springen de verschillen tussen leden en niet-leden van de bibliotheek in het oog, evenals die tussen mensen die weinig en mensen die veel boeken lezen.

Ongeveer 16 procent, een op de zes, van de volwassenen heeft in het afgelopen jaar zowel gedrukte, digitale als luisterboeken gelezen/beluisterd. Onder bibliotheekleden en 'meeleners' (personen die wel eens iets lenen op de pas van een ander) ligt dit percentage met 29 procent aanmerkelijk hoger dan bij niet-leden (9 procent). Onder de niet-leden ligt het percentage dat alleen gedrukte boeken leest wat hoger, evenals de groep die uitsluitend e-books leest.

Wat verder opvalt is dat in totaal bijna twee derde van de volwassen bibliotheekleden naast gedrukte boeken ook e-books en/of luisterboeken zegt te lezen. Die digitale boeken komen niet alleen uit de online Bibliotheek, want maar circa drie op de tien volwassen leden hebben zich daar als gebruiker geregistreerd. De overigen maken waarschijnlijk gebruik van commerciële abonnementsdiensten of kopen ze bij een online boekwinkel; bijvoorbeeld specifieke titels die niet in de online Bibliotheek beschikbaar zijn (Bibliotheekinzicht, 2024).

Overeenkomstige verschillen

Een vergelijking van boekenlezers die veel (21 boeken of meer in het afgelopen jaar) lazen met weinigelezers (1-20 boeken), laat overeenkomstige verschillen zien. Deels komt dit doordat de groepen overlappen (bibliotheekleden lezen, niet verrassend, gemiddeld meer boeken dan niet-leden). Toch zien we verschillen. Van de veellezers leest een groter percentage naast gedrukte boeken ook e-books en/of luisterboeken, hoewel dat geen vanzelfsprekendheid is. Daarentegen is de groep die alleen e-books leest even groot onder de weinige- en de veellezers (5 procent).

Een van de redenen om luisterboeken in de collectie op te nemen, is dat zo wellicht mensen voor het boek gewonnen kunnen worden die niet van het lezen van letters, woorden en zinnen houden. De tabel geeft hierover geen uitsluitsel. Dat slechts één procent van de Nederlanders uitsluitend luisterboeken tot zich neemt, zou de pessimisten gelijk kunnen geven. De optimisten kunnen daarentegen tevreden zijn over de uitkomst dat luisterboeken voor het overgrote deel, namelijk door 20 procent van de volwassenen, met papieren en digitale boeken worden gecombineerd ('zie je, het werkt!'). Het pleit ervoor om de in de bibliotheek beschikbare publicatievormen nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. Zodat leners maximale keuzevrijheid hebben in hoe zij *deze* titel op *dit* moment willen lezen of luisteren.

Naschrift redactie / bronnen

Bij dit artikel hoort een tabel, figuur en een literatuurlijst met hyperlinks. Deze vindt u op bibliotheekblad.nl/bronnen.